

MAKTABDA CHO‘LPON SHE‘RIYATINI O‘RGANISH

Sodiqova Gulzoda Abduvohid qizi

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola Cho‘lponning betakror nazmiy merosi haqida yozilgan. “Go‘zal” she‘rini umumta‘lim maktablarida o‘rganishda she‘rning joziba manbasini topish, tuyg‘ularini bezovta qilgan, ularni muvozanatdan chiqargan nuqtalarni ajrata bilishni o‘quvchilarga o‘rgata olish adabiyot fani o‘qituvchisining vazifasi ekanligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: she‘riyat, tasvir vositalari, ruhiy kechinma, risola.

Zamonaviy she‘riy janrlarni o‘rganish, mumtoz she‘riy janrlarni o‘rganishga qaraganda birmuncha oson hisoblanadi. Chunki ularning aksariyati barmoq she‘riy tizimida yozilgan. Adabiyot darsida Cho‘lponning “Go‘zal” she‘rini o‘rganiladi. Bunda Cho‘lpon ijodidan namunalar o‘rganishga ajratilgan darsning *tarbiyaviy maqsadini*: shoirning “Go‘zal” she‘ri misolida go‘zallik qoshida hayratda qolgan oshiq ruhiyati tahlili asnosida insonni anglash hissini tarbiyalash; *ta‘limiy maqsadini* esa: she‘r mazmuni bilan tanishtirish, adibning go‘zalni ta‘riflashdagi mahoratini tushunish, inson ruhiy kechinmalari, oshiq iztiroblari bilan tabiat hodisalari munosabati tasvirini anglab yetish tarzida belgilash mumkin. Shoir portreti va asarlari to‘plami darsning ko‘rgazmali materiali sifatida tavsiya etiladi.

O‘qituvchi Cho‘lpon she‘rlarini o‘rganishga ajratilgan darsda o‘quvchilarga shoirning hayot yo‘li haqida darslikda bo‘lmagan ma‘lumotlar bersa, bolalarning shoir haqidagi tasavvurlari tiniqlashib, muallif bilan she‘rxon orasidagi masofa qisqaradi. Cho‘lpon hayotining bosqichlari, uning shaxsiyati dramasi o‘zi ham xuddi go‘zal asarlari singari o‘quvchilarda yuksak axloqiy sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. O‘qituvchi Cho‘lponning hayotiga doir dalillarni O.Sharafiddinovning “Cho‘lponni anglash” nomli risolasi, N.Karimovning “Cho‘lpon” nomli ma‘rifiy

romani, B.Ro‘zimuhammadning **“Cho‘lpon - tong yulduzi demak”** singari tadqiqotlaridan olishi mumkin. O‘qituvchi o‘quvchilarni shoir shaxsiyatiga doir shu kabi ma’lumotlar bilan tanishtirgach, “Go‘zal” she’rini yoddan aytib berishi kerak. So‘ngra quyidagi lug‘atga tayanib, she’r matnidagi notanish so‘zlar ustida ish olib boriladi. Lozim topilgan so‘zlar o‘quvchilarga izohlab borilishi mumkin: suymoq - sevmok, yo‘qsil - bechora, kambag‘al, ulda - u ham, so‘rmok - so‘ramok, oqqa ko‘milgan - oq libosga o‘ralgan, yo‘ldan ozmok - yo‘ldan adashmok. Lug‘at ustida ishlangandan so‘ng ikkinchi marta ifodali o‘qilgan “Go‘zal” she’ri o‘quvchilarning tuyg‘ulariga bevosita tegib ketishi tabiiy. Ochiq aytish kerak, she’riyatning chinakam namunalarini o‘quvchilar bilan taxlil qilish oson emas. Chunki lirikada odamzot til bilan ifodalay olmaydigan tuyg‘ular, ruhiy holatlar aks etadi. Bunday holatni oddiy so‘z bilan ifodalash, ya’ni uni jo‘nlashtirish she’r jozibasini yo‘qqa chiqarishi mumkin. She’rning nasriy bayoni berilganda go‘zallik g‘oyib bo‘ladi, uning ta’sir kuchi yo‘qoladi.

“Go‘zal”da Cho‘lpon tabiatning ham dilbar she’riy manzarasini yaratgan shoir inson ruhiyatidagi o‘zgacha holatlarni tabiat bilan mutanosiblikda tasvirlashga harakat qilgan. Asar qahramoni oshiqning hissiyotlari tabiatga ham jon bag‘ishlaydi. Oshiq tabiatni dard bilan, insoniy ishq bilan munavvar qiladi. Oshiq o‘zi izlayotgan go‘zalni dastlab *“qorong‘u kechada ko‘kka ko‘z tikib, Eng yorug‘ yulduzdan...”* so‘raydi. O‘qituvchi tahlilning boshidanoq o‘quvchilarni oshiq tuyg‘ulari olamiga yaqinlashtirishi darkor. Nega oshiq go‘zalni tunda izlay boshladi? Nima uchun ma’shuqasini “eng yorug‘ yulduzdan” so‘radi? Bu yulduz go‘zalni “tushida ko‘rishi” ning boisi nima? O‘quvchilar shu savollarga javob topish uchun she’r matniga tayanib bosh qotirsalar, asar jozibasi chuqurroq ochiladi. Oshiq ishqning o‘zidan masrur, dard chekish baxtidan quvonchda, shu bois “boshini zo‘r ishga berib” qo‘yganidan pushaymon emas. Dars so‘ngida o‘quvchilarga “Go‘zal” she’rini yodlab kelish topshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Quronov D. “Adabiyot nadir” yoki Cho‘lponning mangu savoli. Adabiytanqidiy maqolalar.- T.: “Zarqalam”, 2006,
2. Cho‘lpon. “Bahorni sogindim” “Yulduzcha”. Toshkent.